

5003

Comitato Ordinatorio

Firenze li 26. Gennaio 1877

Mi reco ad onore di trasmetterle alle
 S. V. Illustri alcune esemplari dell'Invito, Regolamento e
 Programma per 3^o Congresso Enologico Italiano che si
 terrà in Firenze nel suddetto Settembre, pregando la
 S. V. medesima a volerli presentarsi a Codesta R. Acca.
 demia.

Il spero di quel documento potrà dimo-
 strare, come questo Comitato Ordinatorio, nel quale meri-
 tomente siede un Rappresentante di Codesta R. Acca.
 demia, abbia prociato di far per ogni maniera di oppor-
 tunità agli Enologisti Italiani, che in Firenze conve-
 ranno per Congresso, di accomunare l'opera propria
 non solo per dar in genere un'impulso alle Scienze
 ed all'arte che formano lo scopo dei loro studj, ma

Steno Signor
 Presidente della R. Accademia
 dei Georgofili in
 Firenze

eziundio s' giorare più particolarmenty all' industrial
enologiy delle regione toscane.

Per l'attuazione però di quanto è stato dal
Comitato divisato ed annunziato, esso ha sentito come
convenisse di assinnarsi ogni più largo concorso di
forze, ed ha confidato di ottenerlo in particolar modo
quello di Codesta R. Accademia, la quale non può
disconoscere quanta importanza abbia già e quanto
sia promettitrice di prosperità s' le provincie toscane
ha produzione ed il commercio del vino.

Questo Comitato ordinatory pertanto nelle sua
adunanza del giorno 20 del corrente mese, mi ha
dato incarico d'invitare Codesta R. Accademia a
volere in doppio modo porgerci aiuto all'opera del
Comitato medesimo: e cioè, mediante lo stanthamento
di un assegno da erogare nelle spese che l'opera
stessa sarà s' richiederà; e mediante l'assegnazione
di un premio accademico da conferirsi nelle forme

computis ad migliori Scritto sul tempo seguente:

„ Se ad agevolare ed assicurare il perfezionamento ed incremento della industria enologica in Italia siog. dov. raccomandare e procurare che più generalment. dai proprietari se vendano le uve ai fabbricanti di vino piuttosto che manipolarle essi medesimi; e se in particolari nei paesi di miglior qualità possa conferire allo intento suddetto che essi mettersi di dividano le uve piuttosto che il vino.

Ma tale quesito è sembrato al Comitato di troppo complessa natura, e già troppo sono intorno ad esso dirise le opinioni ed eccitate gli animi, perche se non possa convenientemente fare argomento di discussione per il Congresso e aspettarsi dopo questo un voto spassionato.

In quella occasione un concorso aperto da Codesto R. Accademia in quel tempo potrebbe dar luogo a scritti importanti e ad un giudizio

autoraroly; e se la pronuntia di questo si stabilisse
dall' Accademia per uno di giorni consecutivi al
Congresso, molto interesse potrebbe esser suscitato e
me sarebbe in ogni modo grandemente avvantaggiato
l'opera del Congresso stesso.

Confida pertanto il Comitato che ambedue
i voti saranno da Codesta R. Accademia esauditi;
e si sarà oggetto di raccomandazione al vostro patrocinio
dell' S. V. Illmo nell'atto che se pergo l'assicurazione
nel del mio più distinto ossequio.

Il Presidente
